

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10493265>

Editorial Volume 05, número 01, 2024

Caros leitores,

A Revista Controladoria e Gestão (RCG) é uma publicação do Departamento de Ciências Contábeis (DCCI) da Universidade Federal de Sergipe, Campus Professor Alberto Carvalho em Itabaiana/SE. A RCG tem como missão divulgar a produção científica nos mais diversos âmbitos do conhecimento empresarial e área pública, sobretudo àqueles vinculados à Controladoria, Gestão de Custos, Gerencial, Auditoria e áreas afins.

A primeira edição da Revista Controladoria e Gestão em 2024 está disponível para todos. Essa edição apresenta 6 (seis) artigos que tratam de diferentes áreas (Contabilidade Pública, Contabilidade Gerencial e Contabilidade Financeira), assim como diferentes temáticas relevantes nos tempos atuais: consequências econômico-financeiras da Covid-19, controles internos, governança corporativa, instituições de ensino superior e ESG.

O primeiro artigo buscou identificar as contas patrimoniais do município de Palmares/PE que tiveram mais impacto ao decorrer da pandemia da Covid-19. Estudos como esse podem ser úteis no processo de tomada de decisões dos gestores públicos, possibilitando maiores informações econômico-financeiras em períodos de crise. Os resultados revelam que houve variações patrimoniais significativas durante os períodos de 2018 a 2021, contemplando dois anos antes e dois anos durante a pandemia da Covid-19.

O segundo artigo trata sobre as contribuições da Contabilidade Gerencial e controles internos por meio de um estudo de caso em um frigorífico de pequeno porte. O autor realizou uma entrevista com o gerente geral da empresa e visitou a empresa para observar os processos e analisar documentos. Os resultados apontam que o controle interno existente na entidade contribui no processo gerencial, atendendo às principais necessidades das áreas existentes na empresa. Esse estudo contribui ao reforçar a importância da utilização adequada de um sistema de controle interno e sua colaboração como ferramenta gerencial em uma organização.

O terceiro artigo realizou um levantamento bibliométrico sobre Governança Corporativa e Teoria da Agência. Os autores basearam-se em duas leis da bibliometria (Lei Bradford e Lei Zipf), observando uma concentração de publicações em quatro periódicos e maior ocorrência de citação relacionadas aos artigos mais antigos. O artigo contribui ao demonstrar as mensurações sobre a literatura atual nessa temática e pode direcionar pesquisadores que tenham interesse em se aprofundar em Governança Corporativa.

O quarto e quinto artigo abordam assuntos relacionados à Instituições de Ensino Superior (IES). No quarto, o autor objetiva compreender como se forma o professor de contabilidade a luz das concepções pedagógicas da docência universitária. Os resultados apontam que não existe uma formação específica para docência em ciências contábeis. Esses resultados contribuem para ampliar as discussões sobre a formação de professores de contabilidade.

Universidade Federal de Sergipe
Departamento de Ciências Contábeis
Itabaiana SE

REVISTA CONTROLADORIA E GESTÃO

Já o quinto artigo, foca na área administrativa das IES, buscando demonstrar a percepção dos gestores da Pró-reitoria de Administração e Finanças (PROAD) acerca da adoção e implantação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Os principais resultados indicam que, apesar dos gestores terem conhecimento sobre ODS, eles reconhecem que há necessidade em impulsionar as ações no âmbito universitário para começar a implementar os ODS.

O último artigo está alinhado com a tendência recente em estudos voltados para Governança Ambiental, Social e Corporativa (ESG, em inglês). Os resultados identificaram que não existe correlação estatisticamente significativa entre a performance das empresas avaliadas no índice ISE B3 e seu desempenho econômico-financeiro. Apesar disso, os autores reforçam o crescente interesse da oferta de *Socially Responsible Investments* (SRIs) no mercado e implantação de Políticas ESG.

Desejamos a todos uma excelente leitura.

Editor-Gerente

Me. Alex Fabiano Bertollo Santana, Universidade Federal de Sergipe, Brasil

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9355-6777>

Editor-Científico

Dr. Juliano Almeida de Faria, Universidade Federal de Sergipe, Brasil

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-0143-9790>

Editor-Seção

Me. Thiago Rios Sena, Universidade Federal de Pernambuco, Brasil

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-0261-7381>

